

EVALUAREA IMPACTULUI CARIEREI DE CALCAR A UZINEI „LAFARGE CIMENT” (MOLDOVA) S.A. ASUPRA BIOSFEREI

C. BULIMAGA, C. CERTAN,
Institutul de Ecologie și Geografie, AȘM
N. GRABCO,
Universitatea de Stat a Moldovei
V. DERJANSCHII, S. JURMINSCHII
Institutul de Zoologie, AȘM

Abstract: *The impact of Lafarge's quarry on the biosphere was studied. Impact on soil is the process of decay that leads to the destruction of the structure of fauna and loss of organic substances, which through its properties ensure development of biocenoses. The study of the emission spectrum was undertaken for the atmospheric air within the limestone quarry (dust, CO₂, NO_x, SO_x, non-hydrocarbons, aldehydes). The impact of the quarry on the underground and surface waters with identification of grass was estimated for water body located in career. The impact of careers on biodiversity consists in reducing of number of species from natural ecosystems from 310 spontaneous species in 1980 to 101 plant species in actual time including ruderal, segetal and invasive species. Study also showed recent restoration of the natural biodiversity in the case-study area.*

Rezumat: *A fost cercetat impactul carierei „Lafarge Ciment” asupra biosferei. Impactul asupra solului constă în procesul de decopertare care duce la distrugerea structurii, faunei și pierderea substanțelor organice, care asigură proprietățile lui în dezvoltarea biocenozelor. A fost efectuat studiul spectrului de emisii care au loc în aerul atmosferic în interiorul carierei de calcar (praf, CO₂, NO_x, SO_x, hidrocarburi nearse, aldehide). Este elucidat impactul carierei asupra apelor subterane, de suprafață și indicate speciile de plante erbacee stabilite în bazinul acvatic. Impactul carierei asupra biodiversității constă în diminuarea speciilor din ecosistemele naturale de la 310 specii în exclusivitate spontane în 1980 până la 101 specii de plante care includ specii ruderale, segetale și invazive. S-a stabilit că după o durată de timp are loc restabilirea naturală a biodiversității.*

Pentru stabilirea impactului carierei asupra biosferei este necesară cunoașterea noțiunii de biosferă. Biosfera include o multitudine de organisme și de specii care formează numeroase ecosisteme.

Analiza impactului carierei asupra biosferei se face în scopul de a stabili starea ecologică în ansamblu a tuturor componentelor de mediu (litosfera, hidrosfera, atmosfera și biodiversitatea). Pentru for-

marea, existența și funcționarea ecosistemelor un rol deosebit îi aparține solului. Starea și proprietățile solului sunt determinanții stării ecosistemelor terestre. Această resursă naturală este practic neregenerabilă și în rezultatul activităților antropice este drastic afectată. Degradarea solului are loc în urma activităților agricole, silvice, minerit, exploatarea lemnului, industria alimentară și depozitarea deșeurilor. Afectarea solului rezultată din folosirea necorespunzătoare a terenurilor este foarte gravă, din cauza pierderilor (prin eroziune) a principalilor constituenți ai solului și în primul rând a materiei organice.

Studiul privind impactul carierei asupra solului a demonstrat, că degradarea solului este însoțită de pierderea capacității de producere vegetală. Contaminarea solului este determinată de poluarea cu elemente și/sau compuși toxici. Iar creșterea și dezvoltarea plantelor este în funcție de gradul de degradare și contaminare a solului. Pentru estimarea obiectivă a impactului carierei asupra componentelor de mediu este necesară cunoașterea faptului, că solul este o resursă naturală practic neregenerabilă. Solul joacă un rol crucial pentru activitățile umane și supraviețuirea ecosistemelor. Cu regret, solurile degradează din ce în ce mai mult sau se pierd ireversibil pe întreg teritoriul pământului, iar costurile degradării acestuia sunt foarte ridicate și generate, în principal, de către societate, nu de către cei care folosesc terenul. Anterior[1], a fost studiată starea biodiversității în cariera uzinei „Lafarge Cement”(Moldova) S.A.. Însă până în prezent

nu este cunoscut impactul carierei și asupra altor componente de mediu.

Scopul prezentei lucrări constă în evaluarea impactului cauzat de cariera de calcar a uzinei „Lafarge Cement” (Moldova) S.A. asupra biosferei.

Materiale și metode

Obiect de studiu a servit teritoriul carierei „Lafarge Cement” (Moldova) S.A. în perioada de activitate a acesteia. Pentru stabilirea impactului carierei în timpul funcționării a fost efectuată evaluarea stării ecologice a componentelor de mediu din cadrul carierei de calcar în procesul de exploatare. Pentru evaluarea impacturilor carierei asupra biosferei este necesară cunoașterea și clasificarea impacturilor.

Așadar, starea și proprietățile solului sunt determinante pentru starea ecologică a componentelor (biodiversitate: regnul vegetal și cel animal, calitatea apei și aerului) naturale din carieră.

Pentru estimarea impacturilor carierei asupra ecosferei este necesară clasificarea acestor impacturi.

Clasificarea impacturilor. După forma de manifestare impacturile se pot distinge:

Impacturi ireversibile sunt cele ce nu pot fi absorbite de mediu într-un timp dat.

Impacturi reversibile sunt cauzate de un factor permanent, iar intervenția poate fi metabolizată de mediu într-un interval determinat fără nici o intervenție de diminuare.

Bazându-ne pe rezultatele cercetărilor obținute în cariera Lafarge putem confirma, că **impactul carierei asupra biosferei este**

reversibil. Cercetările au demonstrat, că pe părțile (haldele) teritoriului carierei unde vârsta haldelor constituie 20-25 ani ecosistemul practic a fost restabilit (reîntoarcerea treptată la starea inițială).

După durata de manifestare impacturile sunt *temporare*, când energia de impact este consumată rapid, iar efectul dispare tot așa de repede și *impacturi permanente*, când impactul se menține un timp îndelungat sau chiar nedefinit. În baza rezultatelor obținute în zona activității de extragere a calcarului durata este permanentă deoarece activitatea carierei este prevăzută pentru 120-150 ani, iar în părțile carierei unde are loc restabilirea diversității biologice demonstrează faptul, că impactul carierei în timp, *reprezintă un impact temporar*.

În raport de scara teritorială a efectelor induse, distingem:

Impacturi locale, care influențează un spațiu limitat. *Impacturi strategice*, care se repercutează asupra unei zone mai extinse decât aria exploatată de o activitate umană. Cercetările efectuate în cariera Lafarge indică la faptul, că impactul carierei este local, concentrat practic pe teritoriul acesteea. Impactul carierei are caracter local, însă se reflectă și asupra teritoriului din împrejurimea carierei la diferite distanțe. Deșeurile și praful se transferă prin aer, prin scurgerea apelor și evacuarea solului, care este depozitat în forme de halde în canioanele din împrejurimi. Are loc poluarea mediului înconjurător în care trăesc animalele. În primul rând suferă animalele a căror mod de viață este strâns legat de mediul acvatic și de

sol. Printre acestea în primul rând este necesar de menționat *Pelobates fuscus*, *Triturus cristatus*, *Bombina bombina*, *Coluber caspius*, *Zamenis longissimus*, *Coronella austriaca*, *Natrix natrix*, *Natrix tessellata*, *Anas platyrhynchos* etc.

Rezultate și discuții

Studiul spectrului de emisii care au loc în mediul înconjurător (atmosfera, hidrosferă și litosferă) de la cariera de calcar. Conform calculelor preliminare efectuate de specialiști lucrările de exploatare a calcarului industrial și de construcții din cadrul perimetrului carierei de calcar „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. se vor realiza pe durata a 20 de ani, de la data obținerii licenței de exploatare, cu posibilitatea de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani. Conform calculelor durata de utilizare a rezervelor de calcar se prevăde a fi de circa 120-150 ani.

După finalizarea lucrărilor de exploatare a calcarului industrial, se vor executa lucrări de închidere a obiectivului minier. Pentru depozitarea deșeurilor tehnologice, rezultate în urma lucrărilor de decopertare, derocare și prelucrare a calcarului industrial (sol vegetal, steril și split) se vor utiliza depozitele/haldele de steril, care au fost amenajate în interiorul perimetrului carierei și în afara perimetrului carierei. Pentru evaluarea impactului procesului de extragere a calcarului asupra mediului este necesară cunoașterea procesului tehnologic.

Descrierea fluxului tehnologic

Principalele operații care constituie fluxul tehnologic de exploatare și de prelu-

crare ale calcarului industrial și de construcții sunt următoarele:

- lucrări de amenajare a drumurilor de acces;
- lucrări de decopertare, deschidere și excavarea materialului până la orizontul calcarului;
- haldarea materialului fertil și a sterilului;
- exploatarea propriu-zisă a calcarului;
- transportul calcarului de la locul de exploatare la instalația de prelucrare;
- prelucrarea calcarului industrial (concasare-sortare);
- depozitarea și încărcarea calcarului concasat în mijloace de transport;
- transportul și valorificarea calcarului prelucrat;
- lucrări de refacere a mediului.

În cazul perimetrului carierei de calcar „Lafarge Cement” (Moldova) S.A., forma suprafeței – aproape orizontală, dispunerea corpului de calcar, precum și posibilitățile de poziționare și delimitare ale perimetrului de exploatare, la care s-a ținut cont de limitările zonei conduc la aplicarea metodei de deschidere cu lucrări miniere la zi, respectiv drum de acces și tranșee de deschidere.

Amenajarea accesului în perimetrul de exploatare.

Pentru asigurarea accesului în incinta obiectivului minier al carierei de calcar a fost amenajat un drum tehnologic cu lungimea de cca. 2 km, care face legătura între localitatea carierei și întreprinderea de prelucrare preliminară a calcarului (mărunțirea și uscarea lui), activitățile miniere sunt programate în

perioada de concesiune (20 ani). Lucrările miniere în desfășurare programate în perioada de concesiune, se definesc astfel:

Lucrări geologice de detaliu

Lucrări de deschiderea zăcămintului sau realizat în partea de Sud Vest a carierei printr-un racord din drumul principal de acces (drum cariera) la zona propriu-zisă de deschidere în adâncime, respectiv la un „bloc de deschidere” constând din lucrări miniere înclinate și orizontale, executate și dimensionate, astfel încât să faciliteze atingerea celor trei nivele de exploatare în adâncime (+65m;+55m;+45m) ale carierei și din care se execută racordurile (bretelele de legătură) la treptele de extracție și dezvoltare a acesteia, respectiv treptele II, III și IV.

Pregătirea zăcămintului se va realiza în principal prin lucrări de decopertare la nivelul treptei I. Lucrările de decopertare a sterilului necesare activității de extracție, sunt programate a se desfășura în perioada viitoare de circa 150 ani.

Pentru stabilirea spectrului de emisii, care au loc în mediul înconjurător (atmosferă, hidrosferă și litosferă) de la cariera de calcar este necesar studiul privind *descrierea fluxului tehnologic* de extragere a calcarului din carieră. Acest proces poate fi diferențiat în următoarele etape principale:

Pregătirea terenului:

- *Decopertarea stratului de sol arabil fertil* a terenului care se prevede de inclus în procesul de extragere a calcarului.
- *Încărcarea materialului decopertat* în autobasculante de mare tonaj și transportarea lui la locurile unde se

prevede depozitarea acestuia în forme de halde.

- *Decopertarea următorului strat de argilă și nisipuri până la orizontul unde apar sedimentele de calcar.*
- *Separarea stratului de argilă de cel de nisip și transportarea acestora la haldele de depozitare.*
- *Exploatarea propriu-zisă a calcarului.*

Extracția resursei din zăcământ se realizează cu *metoda de exploatare prin lucrări miniere la zi în carieră, în trepte descendente*, care se caracterizează prin extragerea substanței minerale utile pe toată lungimea treptei de exploatare, sau pe sectoare ale acesteia. În fazele tehnologice principale ale extracției rocii de calcar după decopertare, sunt forate găuri de sondă, încărcate cu exploziv, pușcare și derocare prin explozie a masivului de rocă de calcar, selecționarea, încărcarea cu excavatoare de 3,2 m³ a materialului în autobasculante de 35t, transportul la instalația de prelucrare preliminară.

Din materialul derocat cca. 1% se constituie ca deșeu la extracție rămas după claubajul mecanic în frontul de lucru, care nefiind valorificabil se depozitează în halda de steril.

Forarea găurilor de sondă se realizează din partea superioară a frontului, cu o înclinare egală cu unghiul de taluz al treptei respective, pentru a se obține aceeași linie de minim rezistență, pe toată lungimea găurii. Spargerea găurilor se face cu foreză termică tip Atlas - Copco 105 mm.

Încărcarea cu explozivi a găurilor de puț care se va face manual, utilizând ca exploziv de bază amestecul AM1 (nitratul de amoniu+motorină) sau Rovex, iar ca exploziv de inițiere, astralita, plasat în general în două încărcături, dintre care una pe fundul găurii și cealaltă la jumătatea încărcăturii. Inițierea exploziei se realizează cu fitil detonat (P12, P20) și cu capse electrice milisecundă, iar la supragabariți cu capse electrice instantanee.

Impactul carierei asupra aerului atmosferic

Lucrarile de abatere plasate pe cele trei trepte deschise se desfășoară conform metodei de exploatare, având în vedere următorii parametri constructivi și de funcționare. Fluxul poluanților constă din emisiile de praf (emisiu de particule și pulberi în suspensie), care se elimină în rezultatul activităților mecanice asupra calcarului și a celor care se formează în procesul de detonare a încărcăturilor explozive pentru dezagregarea monolitului de calcar și a emisiilor care le constituie gazele de eșapament, ce se formează la funcționarea utilajelor, mașinilor de mare tonaj și a excavatoarelor (poluanții emiși sunt cei specifici gazelor de eșapament de la motoarele Diesel).

Emisiile care cauzează impactul asupra aerului atmosferic în procesul de extragere a calcarului constau din emisiile de particule de praf, care se formează în procesul de decopertare a stratului de sol fertil a terenului (care se prevede de inclus în procesul de extragere a calcarului), în procesul de încărcare a materialului decopertat în auto-

basculante de mare tonaj și transportarea lui la locurile unde se prevede depozitarea lui în forme de halde), decopertării următorului strat de argilă și nisipuri până la orizontul unde apar sedimentele de calcar și procesul de separare a stratului de argilă de cel de nisip și transportarea acestora la haldele de depozitare și în procesul de descărcare a materialului decopertat la halde. Impactul asupra mediului în carieră este cauzat de încărcarea și transportul calcarului la echipamentul de prelucrare preliminară a calcarului.

Menționăm faptul, că toată cariera este amplasată în principal în depresiune, nivelul (fundul carierei) este amplasat la 84m mai jos față de nivelul orizontului stratului fertil de la care se încep lucrările de decopertare. Grație acestui fapt, particulele de praf care se formează în procesul de explozii (distrugerea monolitului de calcar) încărcarea, transportarea și descărcarea acestuia la fabrica de ciment (la sectorul de tratare preliminară a materiei prime) nu sunt transportate în afara carierei și masa principală a prafului se sedimentează în carieră depunându-se pe suprafața carierei și în cazurile când praful ajunge la sectoarele unde sunt amplasate halde cu vegetație și pe frunzele plantelor, ceea ce duce la diminuarea procesului de fotosinteză.

Pentru a evalua și caracteriza impactul carierei asupra componentelor de mediu este necesară cunoașterea datelor privind condițiile de activitate și funcționare a carierei până în prezent:

➤ **Distanța de transport a calcarului este de la 1.9 km până la 2.1 km** (distanța de la încărcarea și până la descărcarea calcarului la sectorul de tratare preliminară a fabricii de ciment).

➤ **Distanța de transport a argilei este de la 1.7 km până la 2.8 km** (distanța la care se transportă argila care urmează după decopertarea stratului fertil H1 și H2)

➤ **Distanța de transport a argilei și calcarului nisipos este de la 1.7 km până la 3.2 km** (distanța la care se transportă argila și calcarul nisipos).

➤ **Distanța de transport a stratului fertil este de la 0.6 km până la 0.9km** (distanța la care se transportă stratul fertil tot în carieră pentru haldare și utilizat ulterior pentru asanarea teritoriilor de carieră deja utilizate).

Până în prezent suprafața învelișului de sol decopertat este de 169.93 ha.

➤ Volumul de material pamantos H1 - 369400 m³;

➤ Volumul de material pamantos H2 - 369400 m³;

➤ Volumul total de calcar extras din anul 1961 până în prezent constituie - 103 mln tone;

➤ Volumul total de argilă extrasă din 1961 până în prezent constituie - 38.7 mln tone;

➤ Volumul total de argilă și calcar nisipos extras din 1961 până în prezent constituie - 54.9 mln tone.

Datele prezentate, reflectă infrastructura de funcționare a carierei. Aceste date indică faptul că, infrastructura fabricii de

producere a cimentului este realizată foarte reușit, ceea ce duce la crearea condițiilor optime și efective de funcționare a întreprinderii. Acestea sunt distanțele minimal posibile pentru transport, ceea ce asigură un consum minimal de combustibil și corespunzător generarea minimală a emisiilor de eșapament, și emisii minimale a prafului (deoarece distanțele de transport sunt mici). Impactul exprimat prin emisiile de eșapament și a prafului care reprezintă unele din componentele impactului carierei asupra aerului atmosferic sunt minimale. Grație faptului că, principalele lucrări se efectuează în interiorul carierei: altitudinea absolută a nivelului orizontului inițial de unde încep lucrările de decopertare constituie 181m, iar nivelul orizontului până unde se extrage calcarul constituie 97m, nivelul de jos al carierei se găsește în depresiune (adâncimea) de 84 m. Acest fapt, asigură reținerea emisiilor de praf și a emisiilor de eșapament în cadrul carierei, condiție ce cauzează un impact minimal asupra aerului atmosferic și localităților amplasate în imediata apropiere a carierei. Impactul acestor două componente (gazele de eșapament și praful) se reflectă practic numai în spațiul interior al carierei. Luând în considerație, că în carieră are loc irigarea adecvată și sistematică a drumurilor (cu mașină specială) în timpurile calde când se formează praf în rezultatul transportărilor

de materiale, impactul cauzat de praf este diminuat practic în totalitate. Impactul este cauzat de emisiile de eșapament generate de către mașinile și utilajele utilizate (tab. 1), prin emisiile generate (tab. 2) și au cauzat prejudiciul indicat în (tab. 3) în perioada de 1 an de zile.

Evaluarea impactului asupra mediului a utilajului care activează în carieră

Pentru evaluarea impactului asupra mediului în rezultatul activității în carieră este necesară cunoașterea tuturor utilajelor care sunt utilizate în procesul de extragere a calcarului și cantitatea de combustibil consumată de către acestea. În carieră funcționează următoarele mașini și agregate: Belaz de 42 t - 5 unități, Belaz de 30 t - 4 unități, Încărcător frontal Caterpilez 988 - 1 unitate, Excavator hidraulic Caterpilez 345 -1 unitate, Excavator hidraulic Caterpilez 318 -1 unitate, Excavator Hitace - 1 unitate, Greider DZ 150 -1 unitate, Buldozer T-170 - 1 unitate, Stropitoare MAZ 250 - 1 unitate, Camion de alimentare cu combustibil Kamaz - 1 unitate. Toate aceste utilaje timp de 1 an consumă 1.314.508 litri de motorină. Denumirea utilajelor și numărul lor sunt indicate în tabelul 1.

Luând în considerație, că densitatea motorinei Diezel constituie 0,860 t/m³, cantitatea de combustibil consumată timp de 1 an va constitui **1130,47 tone**.

Tabelul 1. Denumirea mașinilor și utilajelor din carieră și consumul de combustibil

Denumirea utilajelor	Numărul, unități	Consumul de Combustibil la 100 km, litri
Autobasculante Belaz	5	160
Autobasculante Belaz	4	140
Încărcător frontal Caterpilez 988	1	50-70
Excavator hidraulic Caterpilez 345	1	45-55
Excavator hidraulic Caterpilez 318	1	25-30
Excavator Hitace -	1	25-30
Greider DZ 150	1	25
Buldozer T-170	1	14
Stropitoare MAZ 250	1	15-20
Camion de alimentare cu combustibil Kamaz	1	15-20

Tabelul 2. Lista și cantitatea masică a poluanților emiși la funcționarea mașinilor și utilajelor în carieră

Denumirea poluantului	Emisiile, %
CO ₂	2,10
NO _x	2,70
SO _x	0,78
Hidrocarburi neare	1,30
Aldehyde	0,08

Natura gazelor de ardere rezultate în urma unei exploatari normale a utilajelor, relevă prezența următoarelor noxe și concentrații (raportate la cantitatea de combustibil utilizată), tabelul 2.

Pentru un program de lucru de 6 zile pe saptamana, 12 ore pe zi, consumurile utilajelor sunt prezentate în tabelul 3.

Tabelul 3. Concentrații și debite masice de poluanți rezultați din procesele tehnologice, de combustie și valoarea prejudiciului/an

Poluant	%	kg/h	kg/zi	Tone, reale/an	Tone, convenționale	Prejudiciu, lei
CO ₂	2,10	6,3205	75,8460	23,7399	-	-
NO _x	2,70	8,1264	97,5166	30,5227	763,0675	10988,17
SO _x	0,78	2,3476	28,1716	8,8177	193,9894	2793,45
Hidrocarburi nearse	1,30	3,9127	46,9527	14,6962	18,5172	266,65
Aldehide	0,08	0,2407	2,8895	0,9044	90,4400	1302,34
Total						15350,61

Impactul carierei asupra solului

Pentru estimarea obiectivă a impactului carierei asupra solului este necesară cunoașterea faptului, că solul este o resursă naturală practic neregenerabilă. Solul joacă un rol crucial pentru activitățile umane și supraviețuirea ecosistemelor. Impactul carierei asupra solului constă în faptul că solul este decopertat și ulterior depozitat în halde, care ulterior se utilizează pentru asanarea teritoriului carierei. *Impactul carierei asupra solului constă în procesul de decopertare care duce la distrugerea structurii, faunei și pierderea substanțelor organice, (care reprezintă baza humusului) și care asigură proprietățile lui în dezvoltarea biocenozelor.*

Valorificarea calcarului industrial extras din cariera „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. se efectuează prin metoda de suprafață. Exploatările de suprafață distrug peisaje, păduri și habitatele animalelor sălbatice, atunci când copacii, plantele și solul sunt îndepărtate din zona de minerit. Aceasta duce la eroziunea solului și distrugerea terenului agricol. În rezultatul ploilor are loc

spalarea terenului exploatat și sterilul, sedimentele poluează pânza freatică. Acest lucru poate afecta peștii și sufocă plantele din aval, poate duce la desfigurarea canalelor râurilor și pârăurilor, ceea ce duce la inundații. Extragerea de suprafață duce la poluarea fonică și poluare cu praf, atunci când stratul superior de sol este împrăștiat cu echipamente masive. Rezultatul acestor activități este un teren sterp, care rămâne contaminat mult timp după asanarea locului.

În perioada de execuție a lucrărilor de investiții se va interveni în structura naturală a solului pe măsura realizării derocarilor și lucrărilor de exploatare pentru lucrările proiectate prin:

- modificarea proceselor pedogenetice, prin întreruperea ciclurilor de viață ale vegetației, microfaunei și mezofaunei;
- modificarea proprietăților fizico-mecanice ale solului: textura, starea de afânare (tasarea), coeziunea și frecarea internă;
- modificarea proprietăților hidrofizice, de aerare și termice.

Principalele surse potențiale de contaminare a solului și subsolului din incinta perimetrului de exploatare sunt:

- traficul rutier, care generează NO_x, SO_x, SO₂, CO, metale grele, care prin intermediul atmosferei, se pot depune pe suprafața solului, conducând la contaminarea acestuia;

- depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere și a deșeurilor rezultate din activitatea productivă;

- generarea unor deșeuri industriale din activitățile de întreținere și reparații ale utilajelor;

- scurgerile accidentale de motorină și lubrifianți de la utilajele din dotare;

- depozitarea necontrolată a deșeurilor rezultate din dezafectarea instalațiilor și echipamentelor.

Impactul produs asupra solului constă în ocuparea temporară de terenuri pentru drumuri tehnologice, platforme, halde de steril. În acest proces are loc pierderea caracteristicilor naturale de sol fertil. Activitățile de terasamente ale pilierilor de protecție și depozitarea deșeurilor rezultate din operațiile de decopertare generează erodarea solului. Impactul asupra solului este exprimat și prin scurgerile de combustibili, uleiuri, pe suprafața solului, rezultate de la utilajele și mijloacele de transport care afectează calitatea solului. Solul este încărcat cu diverși poluanți din apele reziduale menajere și cu deșeurile rezultate de la utilajele și mijloacele de transport, depozitate necorespunzător, pe suprafața solului. Un

impact mare asupra solului îl au poluanții prezenți în aer, care duc la schimbări și modificări calitative și cantitative ale circuitelor geochimice locale. Impactul fizic asupra solului are loc în rezultatul transportării unei importante cantități de sol, în zona de exploatare a rocilor utile.

Lucrările de exploatare a zăcămintului de calcar din cariera „Lafarge Cement” (Moldova) S.A. nu va conduce la impact direct asupra componentelor subterane – geologice. Aceste activități, nu produc schimbări majore în mediul geologic, care să poată induce efecte asupra condițiilor hidrogeologice, rețelei hidrologice, zonelor umede, biotopurilor etc.

În procesul activităților pentru exploatarea rocilor utile, nu va fi afectată din punct de vedere chimic calitatea subsolului, însă vor fi afectate proprietățile fizico-mecanice și termice ale solului și morfologia terenului în zona de activitate.

Impactul carierei asupra apei de suprafață și subterane

Apele subterane sunt reprezentate prin pânze freatice aproape de suprafață și prin ape de adâncime, iar cele de suprafață și prin pâraie cu caracter permanent, și prin lacuri.

Pe versanții văilor, la baza depozitelor de pantă mai permeabile, apele freatice sunt aproape de suprafață și mai abundente, fiind drenate. În cariera „Lafarge Cement” (Moldova) S.A. apele freatice sunt acumulate într-un lac, care este în interiorul carierei pe hartă este indicat (situl 2).

Fig.1. Divizarea amplasamentului carierei Uzinei Lafarge pe sectoare

Tipurile de ecosisteme acvatice, care sunt prezente în zona de impact a carierei de calcar sunt:

- ✓ lacuri;
- ✓ râuri;
- ✓ zone umede ripariene.

S-a stabilit, că în zona cercetată ecosistemele acvatice sunt reprezentate de lacul de acumulare și îndepărtare a surplusului de apă din roca de calcar, râul

Ciorna cu o zonă umedă ripariană și fluviul Nistru.

Lacul amplasat în carieră, puțin spre Nord-Vest de centrul acesteia cu suprafața de aproximativ 75 ari, perimetrul 365 m² și adâncimea în jur de 4 m, servește drept bazin de acumulare a apelor freatice și pluviale din perimetrul carierei (Figura 1). Fiind situat la altitudine mai joasă decât masivul de exploatare a calcarului în lac se acumulează în principal apele de filtrare, volumul cărora

este de peste 32 mii m³ pe lună. Periodic, aceste ape sunt evacuate în râul Ciorna.

Mineralizarea apei din lac este relativ scăzută, reziduul uscat fiind de 0,37-0,50 g/l. S-a constatat că cantitatea solidelor în suspensie în apa lacului este relativ mare fiind de 70-180 mg/l, ceea ce presupune un risc de depășire a CMA în recipientele naturale de deversare a acestor ape.

Bazinul acvatic de pe teritoriul carierei se caracterizează ca fiind stenobiont (condiții de viață pentru un număr restrâns de viețuitoare), totuși el fiind populat de un șir de plante și animale acvatice. Speciile de plante erbacee stabilite în bazinul acvatic sunt: *Phragmites australis* (Cav.) Trin ex Steud. - stuf; *Typha latifolia* L. - papură lată; *Typha angustifolia* L. - papură îngustă;

Plantago lanceolata L. - patlagină îngustă; *Plantago major* L. - patlagină mare; *Alisma plantago-aquatica* L. - brâncăriță; *Juncus sp.* - pipirig; *Polygonum hydropiper* L. - troscot de apă;

Algoflora bazinului este formată din speciile filumurilor *Cyanophyta* (*Gloeocapsa sp.*); *Chlorophyta* (*Oocystis sp.* Naegheli în A. Braun., *Ankistrodesmus angustus* (Bern.) Korschik., *Ankistrodesmus minutissimus* Korschik., *Scenedesmus oblicus* (Turb.) Kuetz.); *Bacillariophyta* (*Synedra acus* Kutz., *Synedra ulna* (Nitzsch.) Her., *Campylodiscus clypeus* Ehr., *Achnanthes lanceolata* (Breb.) Grunow., *Navicula rhychocephala* Kutzing, *Caloneis amphibia* (Bory.) Cl., *Cymbella prostrata* (Berkeley) Grunow., *Rhoicosphaenia curvata* Grun.). Predominarea în spectrul algoflorei a reprezentanților diatomeelor se

explică prin parametrii fizici ai apei-temperatură joasă și turbiditate înaltă.

În zona zacământului, în microregiunea calcaroasă, apele freatice se caracterizează prin drenaj liber, având o circulație neregulată prin fisuri și goluri, în depozitele calcaroase și nisipoase. Acest lac se caracterizează prin suprafața de circa 0,75 ha, lungimea 150 m, lățimea 60 m, adâncimea 4 m și cu un volum de apă de circa 32400m³

Sursele de impact cauzate de cariera de calcar asupra obiectelor acvatice. Impactul asupra ecosistemelor acvatice poate fi cauzat de mișcările de terasamente prevăzute în proiect, avându-se în vedere excavarea și depozitarea unor cantități de pământ și steril. Aceste depozite pot fi antrenate de apa meteorică. Ca urmare a precipitațiilor, taluzurile sunt spalate de scurgerile apelor pluviale, care pot antrena fracțiuni de material sau mase de pământ. Deoarece lucrările de excavare și pregătire a exploatării se execută în uscat, cu depozitarea locală a materialului rezultat din săpături, riscul poluării apelor de suprafață și subterane este minim.

O altă sursă de impact asupra obiectelor acvatice pot fi utilajele de lucru și de transport. Modul de lucru, vechimea utilajelor de amenajare/compactare a sterilului și starea lor tehnică sunt elemente, care pot provoca în timpul execuției lucrărilor, poluări ale apelor de suprafață. Principalii poluanți sunt motorina și uleiurile, care pot să afecteze calitatea apei prin:

- descărcarea și spălarea utilajelor sau a autovehiculelor pe suprafețe neamenajate, direct pe sol;

- repararea utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei în spații neamenajate;

- remobilizarea unor surse subterane, antropogene, de poluare a apei prin lucrările de excavații;

- stocarea motorinei sau a uleiurilor arse în depozite sau recipienți necorespunzători.

Alt aspect al impactului cauzat obiectelor acvatice este legat de activitatea umană. Acest impact se referă la:

- producerea deșeurilor menajere, care depozitate în locuri necorespunzătoare, pot fi antrenate de ape sau pot produce levigat care să afecteze apa subterană;

- evacuările fecaloid menajere aferente organizărilor de șantier pot și ele să afecteze calitatea apelor, dacă grupurile sanitare sunt improvizate;

- poluarea datorită organizării de șantier se referă la evacuarea apelor menajere și a deșeurilor, la scurgerile/scăpările accidentale de combustibili și uleiuri.

- apele pluviale provenite din precipitații și din topirea zăpezii, care spală versanții lipsiți de vegetație, pot antrena cantități însemnate de suspensii solide, determinând creșterea turbidității receptorului. Pentru aceasta, se impune captarea și drenarea apelor de șiroire de pe versant și de pe platforma haldelor de steril, prin șanțuri de gardă și drenuri.

Impactul produs asupra apelor în etapa de exploatare a carierei de calcar a uzinei „Lafarge Ciment” se poate caracteriza astfel:

- Se estimează că particulele solide și noxele ce se pot depune în apele de

suprafață, generate în lucrările de exploatare a rocilor utile (manipularea calcarelor brute și sortate, traficul de șantier), nu sunt în cantități, care să conducă la modificarea parametrilor fizico-chimici și biologici ai apelor și prin urmare, a stării de calitate a apelor.

- În cazurile în care uleiurile de motor uzate sunt depozitate pe sol, aruncate în râuri sau descărcate în canalele colectoare de ape uzate, rezultă probleme serioase la stațiile de epurare, prin reducerea sau distrugerea eficienței microorganismelor, care acționează asupra materiei organice, mirosuri dezagrabile și prin urmare, afectarea vieții acvatice din apele de suprafață.

- De asemenea, datorită accidentelor în care pot fi implicate mijloacele de transport și utilajele care transporta materiale, combustibili, uleiuri, poate rezulta afectarea mediului acvatic.

Măsuri de protecție a apelor. Măsurile care se impun pentru protecția calității apelor constau în următoarele:

- respectarea pantei bermelor de lucru de maximum 7%, care asigură reducerea vitezei de circulație a apei până la viteza ce asigură sedimentarea particulelor solide antrenate, respectarea cu strictețe a unghiurilor de taluz;

- manipularea materialelor, a sterilului, a solului vegetal și a altor substanțe folosite se va face astfel, încât să se evite antrenarea lor de către apele de precipitații;

- amenajarea în cadrul obiectivului a unui spațiu corespunzător pentru colectarea diferitelor tipuri de deșeuri la distanța corespunzătoare de sursele de apa;

- colectarea și depozitarea resturilor menajere sau a reziduurilor de orice natură, pe măsura acumulării lor, în containere și transportarea la rampa de gunoi, evitându-se contactul cu presupusul nivel freatic;

- vidanșarea periodică a fosei septice, de către operatori de servicii autorizati;

- condițiile de exploatare trebuie să cuprindă măsuri specifice pentru managementul apelor din zonă, aplicate pentru a evita poluarea chimică a apelor;

- executarea drenurilor la baza haldelor de sol vegetal și de steril și în lungul drumurilor de acces, pentru colectarea apelor și evitarea oricărui poluări;

- instruirea personalului angajat asupra modului de întreținere a instalațiilor și de acționare în cazuri de defecțiuni accidentale.

Evacuarea apelor pluviale. În faza de deschidere și exploatare a calcarelor, calitatea apelor de suprafață și subterane este influențată în mică măsură și se referă la antrenarea materialului fin dislocat și scurgerea pe pantă a acestuia, în rigolele de scurgere amplasate de-a lungul drumurilor și de aici în emisar. Scurgerea apelor provenite din precipitații va fi asigurată prin intermediul șanțurilor.

Managementul apelor uzate. Principalele surse de generare a apelor uzate în etapa de exploatare a rocilor utile din cadrul cariera „Lafarge Cement” (Moldova) S.A. sunt tehnologiile de execuție propriu zise, utilajele de lucru și cele de transport, activitatea umană și haldele de depozitare a materialului derocat. Aceste depozite sunt spălate de apa meteorică. Ca urmare a precipitațiilor,

taluzurile sunt spălate de scurgerile apelor pluviale, care pot antrena fracțiuni de material sau mase de pământ. Înșă, deoarece lucrările de excavare și pregătire a exploatării se vor executa în uscat, cu depozitarea locală a materialului rezultat din săpături, riscul poluării apelor de suprafață și subterane este minimal. Impactul carierei asupra apei va fi cauzat de poluanții apelor de precipitații care sunt constituiți din materii în suspensie, în special pulberi care ajung în apele de suprafață și prin spălarea de către șuvoaiele de apă a platformelor de lucru, a drumurilor de transport și a taluzurilor treptelor.

Impactul carierei asupra biodiversității

Pentru a stabili impactul carierei asupra biodiversității cercetările s-au efectuat în 5 situri. Activitățile în cariera „Lafarge Cement” (Moldova) S.A. au un impact mare asupra vegetației spontane. Conform datelor (Gheideman T. S., 1980) până în anul 1980 în ecosistemele naturale calcaroase au fost identificate 310 specii în exclusivitate spontane, deoarece în această listă n-au fost incluse speciile ruderales și segetale. Rezultatele cercetărilor efectuate de noi au indicat că în carieră în prezent au fost stabilite 101 specii de plante care includ specii ruderales, segetale și invazive.

Cercetările s-au efectuat în 5 situri (conform hărții): situl 1, 3 - unde solul a fost haldat 25 ani în urmă; situl 2 - lacul de acumulare și zona umedă; 4 - situl care are vârsta de 20 ani; 5 - suprafața care a fost haldată cu vârsta de 7-10 ani; 6 - suprafața haldată cu vârsta de 3-5 ani.

Rezultatele indică la faptul că în situl de 25 ani au fost stabilite 63 specii de plante. Menționăm că, o mare suprafață a acestui sit este acoperită de plante lemnoase printre care specia invazivă *măslinul sălbatic* și crește foarte abundent. Printre plantele lemnoase mai vegetează *sălcioara angustifolie*, *arțarul american*, *salcîmul alb*, care, de asemenea, sunt specii invazive, însă vegetarea mai moderată a acestor specii se explică, probabil, prin condițiile mai puțin favorabile pentru dezvoltarea lor.

În situl 2 (lacul de acumulare și zona umedă) se caracterizează prin 26 specii. de plante, inclusiv și specii adaptate la un regim hidric satisfăcător cum sunt speciile de *răchitan*, *cînepa codrului*, *papură angustifolie*, *papură latifolie*, *stuful* și altele.

Pe terenul unde perioada de haldare este de 20 ani (situl 4) se caracterizează printr-o diversitate relativ înaltă și dispune de 52 de specii de plante. Vegetația acestui sit este dominată de planta lemnoasă *măslinul sălbatic*, însoțit de *arțarul american*, *salcîmul alb* și specii de arbuști, mai frecvente fiind *păducelul* și *măcieșul*. Covorul vegetal în acest sit este acoperit la 60-70 %, iar la baza pantei solul este acoperit în întregime de plantele erbacee, cum sunt speciile: *grindelia*, *lăptucul*, dar și unele specii neagresive: *sulfina galbenă*, *imortele*, *lumânărica*, *iarba șarpelu ș.a.* În situl (cu numărul 5) suprafața haldata cu vârsta de 7-10 ani diversitatea floristică a acestui sit este mult mai redusă comparativ cu cea a siturilor precedente și este reprezentată de 16 specii de plante, inclusiv specia de plantă

lemnoasă - *măslinul sălbatic*. Această specie care în siturile precedente formau hățișuri de nepătruns, în situl numărul 5 are o dezvoltare moderată, plantele acestei specii ating circa 2,5-3 m înălțime, sunt repartizate difuz pe suprafața sitului.

Cercetările din situl 6 cu perioada de haldare de 3-5 ani este reprezentat de 26 de specii de plante erbacee, puieți și copăcei tineri de plante. Deși diversitatea speciilor în acest sit cu vârsta cea mai mică este relativ mai mare comparativ cu situl precedent, gradul de acoperire a suprafeței este redus și poate fi apreciat cu circa 20-30 %.

Cercetările au demonstrat, că gradul de acoperire a siturilor cu biodiversitate și abundența speciilor de plante este determinat de vârsta de haldare, necesară pentru formarea biotopului și dezvoltarea diverselor specii de plante.

Impactul asupra speciilor de animale protejate sau cu relevanță deosebită

Studiul privind comunitățile de insecte, care s-au format în interiorul carierei (spațiile utilizate și aflate în stare de recultivare) au demonstrat, (tabelul 4) că sunt prezentate 8 specii de fluturi diurni din 5 familii taxonomice. Cea mai mare valoare dintre ei o constituie fluturele *Lycaena dispar* din familia Lycaenidae, inclus în Lista IUCN (Lista Roșie Mondială, categoria NT), în Anexa II la Convenția de la Berna și în Anexele II și IV la Directiva Consiliului Europei referitoare la conservarea habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice.

Tabelul 4. Prezența lepidopterelor diurne în cariera din Rezina (%) [28.07.2014]

Familia, specia	%	Familia, specia	%
Fam. Hesperiiidae		Fam. Lycaenidae	
<i>Pyrgus malvae</i>	7,2	<i>Eoeres argiades</i>	7,2
Fam. Pieridae		<i>Plebeius argus</i>	7,2
<i>Colias chrysotheme</i>	14,2	<i>Lycaena dispar</i>	14,2
Fam. Nymphalidae		<i>Lycaena phlaeas</i>	14,2
<i>Coenonympha pamphilus</i>	7,2	<i>Polyommatus icarus</i>	28,6

Entomofauna din preajma lacului este prezentată preponderent de către libelule (*Libellula quadrimaculata*, *Anax imperator* și *Platycnemis pennipes*) și heteroptere acvatice – *Gerris thoracicus*, *Glaenocorixa concinna* și *Notonecta glauca*. Printre vegetația erbacee și în desișurile de arbuști a fost depistată specia *Formica cunicularia* din familia Formicidae.

Situația privind speciile rare. În prezent în carieră nu există specii rare de reptile, amfibieni și mamifere, deși până la deschiderea carierei, în această localitate existau două specii de țistari *Spermophilus citellus* și *Spermophilus suslicus* și de reptile *Coluber caspius*, *Zamenis Longissimus*, *Coronella austriaca*, *Pelobates fuscus*.

Impactul carierei are caracter local, însă atinge și teritoriul din împrejurimea carierei la diferite distanțe. Deșeurile și poluarea se transferă prin aer în formă de praf, prin scurgerea apelor și evacuarea solului, care este depozitat în forme de halde nu numai pe teritoriul carierei, dar și în canioanele din împrejurimi. În rezultat, are loc poluarea mediului înconjurător în care trăesc animalele. În primul rând suferă animalele la

care modul de viață este strâns legat de mediul acvatic și de sol. Printre acestea este necesar de menționat *Pelobates fuscus*, *Triturus cristatus*, *Bombina bombina*, *Coluber caspius*, *Zamenis longissimus*, *Coronella austriaca*, *Natrix natrix*, *Natrix tessellata*, *Anas platyrhynchos* etc.

Amenințările pentru animale, sunt cauzate din partea traficului de autotransport, populație, zgomotul de la activitățile de extragere și încărcarea calcarului, construirea de către populație a diverselor construcții, de deplasare a oamenilor și în rezultatul folosirii și anexării teritoriilor locuite de animale de către populație.

În rezultat, are loc reducerea fizică a suprafeței și micșorarea spațiului de locuit a animalelor și din cauza acestei activități are loc stresarea animalelor mari care sunt și cele mai sensibile. Lărgirea suprafeței carierei cauzează reducerea terenului și spațiului de locuit, dispar rezervațiile unor specii de faună și se reduc diverse tipuri de resurse. Se diminuează probabilitatea restabilirii faunei, reîntoarcerea speciilor, restabilirea și alimentarea faunistică din zonele adiacente.

În general, are loc creșterea riscului de pierdere a componentelor faunistice tipice ale landşaftului și în primul rând ceea ce privește speciile conservative și vulnerabile, cum sunt *Coluber caspius*, *Zamenis longissimus*, *Coronella austriaca*, *Triturus cristatus*, *Martes foina*, *Sus scrofa*, *Perdix perdix*. În pericol se află și specia rară *Buteo rufinus*, care a apărut în situl carierei la cuibărire, precum și privitor la unele specii acvafile, răpitori mici, ce populează pantele pietroase, *Mustela nivalis*, dar și altor animale, care habitează în vizuini și alte ascunzișuri în sol.

Concluzii

1. Impactul negativ a lucrărilor de exploatare a rocilor de calcar în cariera „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. asupra florei și faunei constă în modificarea funcțiilor principale îndeplinite de vegetație și anume: antierozivă, ecologică, de microclimat, hidrologică, sanitară, de reducere a zgomotului, recreativă și estetică. Are loc înlăturarea componentelor biotice de pe amplasament, prin lucrările de decopertare și excavare, fragmentarea habitatelor naturale, prin apariția unei bariere fizice constituită din lucrările de exploatare a agregatelor minerale. În rezultatul activității carierei are loc deprecierea speciilor, perturbarea grupelor vegetale fragile, reducerea productivității biologice, datorită gradului crescut de poluare. Pentru lumea animală are loc tulburarea vieții animalelor sălbatice, libertatea de mișcare a acestora fiind din ce în ce mai afectată de activitatea de exploatare a rocilor utile din carieră.

2. Impactul exploatării carierei de calcar asupra diversității vegetale și a populațiilor de plante se manifestă în mod diferit. Astfel unele specii euribionte care în ecosistemele naturale posedă un caracter invaziv se adaptează foarte ușor la condițiile de viață din ecosistemul exploatat, alte specii stenobionte cu anumite cerințe față de condițiile mediului suportă mai greu condițiile din cariera exploatată. Aceste specii se dezvoltă în număr mic și se adaptează mai dificil în asociațiile de plante ale carierei.

3. Impactul exploatării carierei asupra diversității vegetale se manifestă prin prezența unui număr mai mic de specii (101), comparativ cu diversitatea vegetală a ecosistemelor calcaroase nevalorificate, unde vegetează circa 310 specii.

4. Fonul floristic de bază al ecosistemului carierei de piatră pe haldele restabilite, mai cu seamă cele cu vârsta de 20 și 25 ani îl formează specia invazivă de *măslin sălbatic*. Plantele erbacee care au caracter invaziv: *grindelia* și *bătrânișul* au un rol important în formarea covorului vegetal și sunt speciile care printre primele populează aceste habitate, fiind răspândite de diferiți factori: vântul, apa, păsările și camioanele care traversează cariera.

5. Majoritatea speciilor de plante erbacee trec printr-o perioadă de adaptare la condițiile ecosistemului exploatat al carierei, însă unele specii suportă ușor această perioadă, de exemplu: *sulfina galbenă*, *sulfina albă*, *ghizdeiul*, *coroniștea*, care fiind plante fabacee își asigură sursa de azot în substrat

prin intermediul bacteriilor azotfixatoare din nodozitățile de pe rădăcini.

6. Cele mai bogate în specii sunt platourile cu o vârstă mai mare din momentul stocării decopertărilor (cele de 20 și 25 de ani). Astfel platoul cu vârsta de 25 de ani se caracterizează printr-o diversitate floristică

maximală de 63 specii, iar pe halda cu vârsta de 20 de ani vegetează 52 de specii.

7. În interiorul teritoriului carierei s-au format condiții microclimaterice favorabile (temperatura și umiditatea aerului sporite comparativ cu împrejurimile) pentru un șir de insecte, care aici găsesc un fel de „adăpost” ecologic.

Bibliografie:

1. Certan, C., Bulimaga, C., Grabco, N., Mogîldea, V., Burghelea, A., Țugulea, A. Evaluarea biodiversității amplasamentului carierei de calcar a S.A. „Lafarge Moldova” la etapa de exploatare. *Revista Mediul Ambiant*, Nr. 4 (82), august 2015, p. 21-29.